

КОНЦЕПЦИЯ TASK-МЕНЕДЖЕРОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
CONCEPTION OF TASK-MANAGERS IN CONDITIONS OF SANCTIONS

ОГОРОДНИКОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,

студент,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».

КОВАЛЕВ ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ,

студент,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».

КОЛПАКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ,

студент,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».

КРИМЧЕНКО КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ,

преподаватель,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».

OGORODNIKOVA ANASTASIYA ANDREEVNA,

student,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “MIREA – Russian Technological University”.

KOVALEV GRIGORIY MAKSIMOVICH,

student,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “MIREA – Russian Technological University”.

KOLPAKOV ALEKSEY PETROVICH,

student,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “MIREA – Russian Technological University”.

KLIMCHENKO KIRILL PETROVICH,

teacher,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “MIREA – Russian Technological University”.

В данной статье рассматриваются варианты решения вопроса импортозамещения в сфере управления проектами. Авторами описаны иностранные менеджеры, которые реализуют задачи корпоративной связи, командного файлового хранилища, распределения нагрузки между сотрудниками, составления расписания и контроля сроков. В противопоставление указаны уже зарекомендовавшие себя российские представители систем управления: Weeek, Kaiten, Лидертаск. Описаны

функциональные возможности и пользовательский интерфейс. Выявлены положительные и отрицательные стороны каждого таск-менеджера. Сделаны выводы о конкурентоспособности отечественных таск-менеджеров на рынке систем управления.

This article discusses options for solving the issue of import substitution in the field of project management. The authors described foreign managers who implement the tasks of corporate communication, team file storage, apportionment of load between employees, scheduling and timing control. In contradistinction to them, already proven Russian representatives of management systems, such as Weeek, Kaiten, Lidertask were indicated. Functionality and user interface were described, which are not inferior to foreign managers. The advantages and disadvantages of each task manager were revealed. Conclusions were drawn about the competitiveness of domestic task managers in the management systems market.

Ключевые слова: таск-менеджер, управление проектами, Weeek, Kaiten, Лидертаск, импортозамещение.

Key words: task-manager, project management, Weeek, Kaiten, Lidertask, import substitution.

Планирование ближайшего будущего является неотъемлемой частью жизни практически каждого человека. Будь то договоренности о времени встречи перед прогулкой, либо полное расписание предстоящего дня. Планирование позволяет точно знать, что следует сделать в тот или иной момент, это делает жизнь более структурированной, вследствие чего экономятся время и силы. Если рассматривать бизнес-процессы [1], то продумывание наперёд в этой сфере может повлиять на жизнь не только одного отдельного человека, но и команды в целом, что непременно скажется на результатах работы компании. Планирование позволяет делать рабочий процесс более прозрачным, просчитать затраты ресурсов и всевозможные риски, контролировать сроки выполнения и рабочую нагрузку. Для удобства и своевременного доступа к заданиям была создана концепция таск-менеджеров. Это программа, через которую отслеживается работа команды и бизнес-процессы в целом, что, в свою очередь, облегчает работу team-лидерам. Также оно удобно и для работников, поскольку оснащено различными видами связи внутри команды, четкой структурой задач и файловой системой для материалов проекта. Это помогает не путаться в рабочем процессе и получать всю нужную информацию в одном приложении. К тому же, данная разработка упростила переход сотрудников на удаленный формат работы, поскольку теперь не требуется их очное присутствие при определении задач, распределении рабочей нагрузки, разработке продукта и проверке исполненной работы. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что такие трекеры благоприятно влияют на производительность и экономическую составляющую компании. Ведь благодаря таск-менеджерам происходит оптимизация процессов выполнения проекта и грамотное распределение ресурсов.

Условия для бизнеса на сегодняшний день довольно затруднительные, если брать во внимание события, происходящие с начала 2022 года. Введенные санкции, направленные на блокировку платежных систем или вовсе уход компаний из страны, отрезали российских пользователей от коммерческих приложений, в их числе находятся и таск-менеджеры. В данной статье будут рассмотрены зарубежные и отечественные приложения и их функционал, проведено сравнение, чтобы показать хорошие аналоги, которыми уже сейчас пользуются российские компании.

Для начала следует рассмотреть несколько распространённых зарубежных экземпляров и понять, насколько хорошо они себя показывают.

Первым в списке будет сервис под названием «Asana» - это таск-менеджер, который был выпущен ещё в 2008 году сооснователем Facebook (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). Концепция работы является стандартной для подобных прило-

жений, есть рабочее пространство, внутри которого находятся проекты, а те в свою очередь разбиваются на задачи. Трекер имеет четыре вида представлений задач: список, хронология, доски и календарь. При использовании календаря и хронологии задачи четко распределены по времени и работникам, когда и кем они будут выполняться. Промежуток времени также можно задать самостоятельно. Такие визуализаторы могут быть использованы для планирования на месяцы вперед. Поддерживается связь с всеми видами Google документов, dropbox и несколькими приложениями для организации видеоконференций. Система уведомлений позволяет пользователю всегда быть в курсе изменений какой-либо задачи или проекта. Для team-лидеров таск-менеджер предоставляет удобную панель мониторинга, в которых отображаются процессы выполнения проектов, их приоритет и статус всех подконтрольных команд. В зависимости от отображаемого состояния могут приниматься меры по дальнейшей работе или устранению неполадок. Asana имеет большое количество возможностей и прекрасно выполняет свою роль с точки зрения бизнес-модуля для крупных проектов, но для малых он не подходит, использование сопровождается большим количеством функционала без возможности отключения, в нем легко запутаться.

Следующим на очереди идет таск-менеджер под названием «Trello». В противопоставление предыдущему проекту этот трекер крайне популярен благодаря своей простой структуре и понятному интерфейсу. Идея его работы строится только на канбан-досках. Хотя приложение и имеет хорошие параметры юзабилити, но возможности сильно урезаны по сравнению Asana. Функционал Trello заключается в трех вещах – это создание и перемещение карточек по доске, установка дедлайнов и прикрепление связанных файлов к задаче.

Как мы уже отметили, с уходом иностранных таск-менеджеров освободилась ниша для деятельности российских программ.

Первым из списка отечественных таск-менеджеров рассмотрим Weeek, основанный в 2017 году. В основе данного таск-трекера лежит принцип недельного планирования. После создания рабочей области, в ней формируется проект, и каждую неделю обновляются задачи. В Weeek используются 3 вида планирования задач: недельный календарь, доски и списки. Помимо стандартных возможностей, Weeek поддерживает разбиение задач на подзадачи в виде дерева, а не обычного чек-листа, с вложенностью до шести уровней. Есть поддержка множественных рабочих областей для одного проекта, что позволяет распределить задачи по двум командам без их пересечения. Weeek помимо своего обширного функционала, поддерживает интеграции со сторонними сервисами. В списке поддерживаемых решений есть большинство популярных в сфере таск-менеджеров сервисов: GoogleDocx, Figma, Miro и Airtable. Со всеми этими приложениями можно работать как самостоятельно, так и непосредственно через таск-менеджер, что значительно повышает вариативность контроля задач.

Несмотря на то, что Weeek появился на рынке приложений для управления проектами относительно недавно, он уже может составить конкуренцию зарубежным таск-менеджерам. В сравнении с Asana, российское приложение оказалось продуманнее сразу в ряде пунктов. В контексте воркспейсов, Weeek ориентирован в большей степени на рядовых пользователей. В менеджменте задач Weeek является уникальным сразу по 8 параметрам: задачи по всем доскам на одном экране, автоматизация бизнес-процессов в досках, множество досок у одного проекта, недельный календарь, блокирование действий задачи, обложка задачи, приватные задачи, идеи. В отличие от Asana, в Weeek реализована более сложная система работы с документами, регламентами и рекомендациями. «База знаний» - внутренний сервис таск-менеджера, выполняющий функцию единого хранилища всех знаний проекта. Базу знаний, конечно, можно использовать в любых целях, но обычно она нужна для работы с внутренней документацией в компании. Также она позволяет иметь несколько уровней вложенности документов, чего Asana не поддерживает.

Несмотря на большое количество положительных аспектов в сравнении с одним из популярных зарубежных таск-менеджеров, Weeek имеет и недостатки. Работа с почтой сделана поверхностно, пользователи отмечают, что текущего уровня реализации недостаточно для комфортной работы. Облачное хранилище ограничено объемом в 5 Гб. По сравнению с другими приложениями данного сегмента, в Weeek нет отображения диаграммы Ганта, отсутствуют шаблоны проектов и их отчеты.

Еще один представитель российских таск-менеджеров – Kaiten. Создана эта система компанией ООО «Тойгер Софт» под руководством Вячеслава Цырульника. Разработчики Kaiten переосмыслили Trello и Jira и сделали собственный отечественный менеджер.

Интерфейс Kaiten интуитивно понятен и не перегружен ненужной информацией. В менеджере реализована возможность работы с несколькими досками одновременно. Причем можно самостоятельно выбрать, как они будут отображаться на вашей рабочей области: как простые доски, как доски с дорожками или как Scrum-доски. Для дополнительного контроля над задачами в карточках будет отображаться информация, если произошли трудности или сбой при выполнении. Это важно, чтобы своевременно обратить внимание на проблему и устранить неполадку. Помимо этого в менеджере присутствует таймлайн. Эта шкала позволяет отслеживать выполняются ли сроки задач относительно всего проекта.

Как визуально, так и функционально Kaiten обладает большим послужным списком: диаграмма Ганта, проектировка по Канбан и Scrum [2] методологии для комфортного отслеживания хронологии проектов. Подробная и разносторонняя отчетность по проекту: начиная от накопительной и круговой диаграммы, заканчивая скоростью выполнения задач по исполнителям. Всего в Kaiten включено 12 видов отчетности. Также существует встроенная система нахождения рисков при смежном исполнении задачи у сотрудников и отделов. Присутствует специальная аналитика, позволяющая находить точки для оптимизации работы над проектом. Также в Kaiten включен модуль User Story Mapping [3]. Это позволяет разрабатывать продукт на основе пользовательского пути, чтобы сделать лучше жизнь клиентов и сам продукт. Был реализован уровень доступа к задачам, а также возможность гостевого доступа, чтобы заказчик видел все нужное, без «внутренней кухни». Помимо встроенных функций отечественный таск-менеджер позаботился и о безопасности данных своих клиентов. Для этого он обеспечил свою систему Private Cloud и On premises. Последняя позволяет хранить все данные на серверах, которые расположены непосредственно в организации.

Сам Kaiten позиционирует себя как аналог связки Trello + Jira[4]. Они похожи целями, которые хотят закрыть разработчики каждого сервиса.

Однако у всего есть недостатки, и Kaiten в этом плане не исключение. Например, в таск-менеджере отсутствует экономическая составляющая в виде бюджета и затрат на завершение проекта. В нем предусмотрена коммуникация внутри команды только в рамках текстовых сообщений, а онлайн-встречи можно проводить только в сторонних приложениях.

И последний таск-менеджер, который следует рассмотреть – это Лидертаск. Данный сервис основан в 2008 году компанией ООО «Органайзер ЛидерТаск». По сегодняшний день команда разработчиков успешно работает над новыми версиями и улучшениями системы.

В интерфейс Лидертаска включен календарь, список проектов, статус выполнения задач и основная область, в которой происходит отслеживание успешности проекта. Данный менеджер позволяет создавать свои собственные метки и цветовые маркеры для индивидуализации программы. Также существует функция «Фокус», которая помогает выделить самое важное.

В работе Лидертаска по своим функциям удовлетворяет базовым требованиям для управления проектом. В нем есть распределение задач, разбиение их на подзадачи с безграничным уровнем вложенности. Имеются Канбан доски, диаграмма Ганта, что стало уже неотъемлемой частью введения проектов. Отличительная черта Лидертаска как тайм-

менеджера – это реализация всех известных систем: Getting Thigs Done, система Дэвида Алленда, Pomodoro, система Франциско Черилло и других. Также этот менеджер может послужить отличным помощником для руководителей, ведь в него встроена система совместной работы с внутренней электронной почтой, возможностью прикрепления конкретной задачи к сотруднику и статистикой по работе каждого подчиненного. Лидертаск выполняет еще функцию CRM-системы. Подобные внедрения в сервис обеспечивают облегчение коммуникации с клиентами. Менеджер предоставляет возможность записи и хранения клиентской базы, приема заявок непосредственно из рекламы на сайте.

Но и у Лидертаск есть свои минусы. Например, он никак не взаимодействует со сторонними системами, поэтому вся работа и коммуникация между сотрудниками осуществляется исключительно в самой программе. Также отсутствует синхронизация с почтовыми сервисами, что является неудобством, по мнению пользователей менеджера.

Таск-менеджеры фиксируют и контролируют работу над проектами внутри компании, облегчая тем самым управление процессами. Любой менеджер позволяет следовать известным фреймворкам по управлению проектами (PMBOK[5], PRINCE2[6]), а также реализовывать методы планирования проектов, упрощает рабочий процесс и делает его прозрачнее. Они отображают все необходимые задачи и степень их выполненности в одной рабочей области. Также это позволяет автоматизировать повторяющиеся бизнес-процессы и оптимизировать новые. Для компаний подобного рода возможности обеспечивают простоту контроля над внутренними проектами, увеличивают производительную способность сотрудников, правильность распределения ресурсов и предотвращения возможных рисков. Это все дает возможность получения большей прибыли или избежания больших трат.

Подводя итоги всему вышесказанному, отметим, что таск-менеджеры положительно влияют на производительность рабочих отделов, а также экономический аспект компании. Трекеры помогают улучшить взаимодействие между сотрудниками и увеличивают их погружение в проект. К тому же, большинство сервисов предоставляет обширный функционал по визуализации процессов, в том числе и с помощью диаграммы Ганта, что упрощает постановку задач и контроль за их исполнением. В статье были рассмотрены как зарубежные, так и отечественные сервисы. Исходя из данного исследования, можно сделать вывод о том, что отечественные системы не только не уступают зарубежным аналогам, но и в некоторых случаях являются и наиболее приоритетными, в силу своей адаптации под внутренний рынок страны. Функционал российских трекеров может не только заменить иностранные таск-менеджеры, но и предложить более гибкий подход к управлению проектами. Хорошим подтверждением является большой список отечественных компаний, сделавших выбор в сторону наших разработок: Яндекс, Лукойл, Сбербанк России, ДоДо Пицца, Билайн, Сколково и еще много других.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шария Ш.Г. Оптимизация бизнес процессов как инструмент повышения конкурентоспособности организации в современных условиях // Актуальные вопросы современной науки: II Международная междисциплинарная научно-практическая конференция: сборник научных статей, Самара, 01 декабря 2021 года. Самара: Исакова Т.С. (БиЮр), 2021. С. 272-275. EDN AADYQC.

2. Семенова А.Н. Современные методы организации командной работы в проектном менеджменте: критический анализ // Техника, дороги и технологии: перспективы развития: сборник научных трудов XVI студенческой научно-практической конференции, Чебоксары, 28 сентября 2022 года. Чебоксары: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» – Волжский филиал, 2022. С. 39-44. EDN ADDDXL.

3. Гаврилова О.М. Ограничения методологий управления проектами и пути их преодоления (на примере РМВОК) // Ученые записки. 2022. № 2(42). С. 8-12. EDN NEKNDJ.

4. Алексеева Н.В. Выбор программного обеспечения в управлении проектами / Н.В. Алексеева, А.К. Симонова, А.А. Швец // Экономика России: новые вызовы и перспективы: сборник научных трудов Института технологий управления ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет». Москва: ООО "Издательство "Спутник+", 2022. С. 158-163. EDN ENWDZK.

5. Панькин В.А. Прототипирование пользовательского интерфейса как один из важнейших этапов проектирования программного обеспечения // Наука и образование: актуальные исследования и разработки: Сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции, Чита, 29-30 апреля 2020 года. Чита: Забайкальский государственный университет, 2020. С. 46-49. EDN DRNNTF.

6. Кравец Е.О. Анализ методологий управления проектами и их инструментов // Управление государственное, муниципальное и корпоративное: теория и лучшие практики: Материалы Шестой Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 12-13 ноября 2021 года / Редакция: А.Н. Гуда (пред.) [и др.]. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный университет путей сообщения, 2021. С. 45-48. EDN CBACUU.

© Огородникова А.А., Ковалев Г.М., Колпаков А.И., Кримченко К.П., 2023.